

PREFERENCIA DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL POR LA COMODIDAD Y LA VERSATILIDAD DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL, CONFORME AL TIEMPO Y NECESIDADES DEL ALUMNADO

PREFERENCE OF THE STUDENT COMMUNITY FOR THE COMFORT AND VERSATILITY OF VIRTUAL EDUCATION, ACCORDING TO THE TIME AND NEEDS OF THE STUDENTS

Óscar Diego Pérez¹ y Georgina María Ramírez Ayala²

SUMARIO: 1. Introducción, 2. Características de la Educación virtual, 3. Ventajas y desventajas de la educación virtual, 4. Impactos de la educación virtual en los alumnos, posterior a la pandemia, 5. Enfoque global comparativo, 6. Perpsectiva actual, 7. Conclusiones y recomendaciones, 8. Referencias

RESUMEN

Los modelos educativos que en la actualidad se establecen fueron reinventados a raíz de la pandemia de 2020, alumnos y maestros se vieron forzados a adaptarse a las nuevas plataformas digitales y modelos híbridos que permitieran continuar con la implementación de la educación; sin embargo, estudios en diferentes partes del mundo señalan las ventajas y desventajas que persisten en la adaptabilidad de las personas y en algunos casos se comentan las consecuencias psicológicas y físicas que dejó la COVID-19. En el presente estudio, derivado de la recopilación de información, se pueden observar los motivos por los que los alumnos y docentes prefieren

ABSTRACT

The educational models that are currently established have a complete reinvention as a result of the pandemic in 2020, students and teachers were forced to adapt to new digital platforms and hybrid models that allowed the implementation of education to continue. However, studies in different parts of the world point out the advantages and disadvantages that persist in people's adaptability and in some cases the psychological and physical consequences left by COVID-19 are discussed. In the study carried out derived from the collection of information, it is possible to observe the reasons why students and teachers prefer a modality in which they are now allowed to

¹ Alumno de la universidad de Xalapa cursando la licenciatura de administración y desarrollo empresarial, correo: oscarDiego2895@gmail.com

² Docente desde hace 18 años, en educación a nivel superior, maestría y doctorado. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, maestra en Administración y Dirección de Empresas y licenciada en Administración de Empresas. Certificada por CONOCER y ANFECA, correo: ginaramayala71@gmail.com

una modalidad en la que ahora se les permite decidir su forma de enseñanza y aprendizaje, rompiendo con los paradigmas comunes. Los planes son estructurados adecuadamente para la continuidad del sistema educativo, nacional e internacional respecto a cada sistema educativo.

decide their way of teaching and learning, breaking with common paradigms. The plans are adequately structured for the continuity of the national and international educational system with respect to each educational system.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza-aprendizaje, plataformas, modelo-educativo, adaptación.

KEYWORDS: Teaching-learning, platforms, educational model, adaptation.

1. INTRODUCCIÓN

Una de las medidas que se adoptaron durante la pandemia para la continuación de la educación, fue la implementación de la educación en su modelo virtual; sin embargo, la forma en la que se desarrolló en un principio no fue la mejor y quedó claro que, en dicho modelo, las instituciones académicas debían ofrecer a su alumnado una opción que tuviera todas las herramientas para poder desarrollar sus actividades de modo transparente, preciso y con capacidad suficiente para que fuera un modelo que permitiera tener una continuidad postpandemia.

Es en este sentido que se lleva a cabo un análisis sobre los modelos académicos virtuales y el impacto que pudieran generar en la comunidad estudiantil, derivado de la recopilación de información sobre el tema, por lo que es posible decir que en esta investigación documental, se toman en cuenta las opiniones y los estudios realizados durante la pandemia en México y en el mundo, en un sentido global para poder tener una comparativa más clara sobre los

efectos que la educación en su formato virtual impacta positiva o negativamente en los estudiantes que no solo tuvieron que adoptar el modelo de emergencia sino que también ahora optan por elegir formatos virtuales, ya que se genera comodidad de actividades extra al descartar el factor tiempo, el cual se invierte para poder trasladarse a los centros educativos.

Lo que permite cuestionarse sobre cuáles son los factores por los que los estudiantes tienen opiniones distintas en cuanto a los modelos educativos virtuales y los presenciales, así como si es preferible un modelo híbrido que tenga las virtudes de ambos lados.

La educación a distancia lleva ya un rato desarrollándose, no es un concepto nuevo pues a inicios del siglo XXI la educación por correspondencia facilitaba que los estudiantes llevaran a cabo el desarrollo de sus carreras universitarias, mientras realizaban otras actividades como trabajos o eliminaba la dificultad que representaba mudarse de su lugar de origen.

Con el avance de la tecnología, se logró digitalizar el concepto de educación. Debido a estos avances, la educación virtual se puede entender como un paso evolutivo de la educación por correspondencia.

La educación virtual es la optimización de los recursos tecnológicos para mejorar el proceso educativo y es gracias a la tecnología que se logra potenciar el apoyo y desarrollo de los alumnos (Cali, 2021).

El objetivo de la educación virtual por lo general es la adquisición de habilidades y conocimientos con la facilidad de organizar los horarios de estudio al mismo tiempo que lleva un ritmo particular para cada estudiante conforme a sus actividades y capacidades de aprendizaje.

En línea con materiales más didácticos y una oportunidad de consultar las diferentes fuentes por el hecho de estar en una plataforma digital hace de la educación virtual una herramienta de alto potencial. En algunos casos, la facilidad de poder personalizar los planes de estudio para cada individuo genera que las universidades tengan una demanda académica alta.

En el caso de la optimización de tiempos por parte del alumnado es uno de sus objetivos principales por los cuales toman la decisión de inscribirse en dicha modalidad, no solo por el hecho de reducir los costos de traslado sino también por la practicidad que les implica el poder invertir ese tiempo de traslado en actividades que les ayuden con su formación académica o la generación de recursos para su mantenimiento.

Problemática: impacto de la educación virtual sobre los estudiantes de nivel superior posteriores a la pandemia y su afectación en la toma de decisiones con respecto a la modalidad híbrida, presencial o virtual

2. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Las principales características de la educación a distancia para el desarrollo de la investigación serán las siguientes:

1. Distanciamiento físico: Se refiere a la separación física que existe de un ente a otro, en el caso de estudio, del docente al alumno, durante el periodo de la pandemia el distanciamiento físico era la manera más efectiva de frenar la expansión del virus, la educación se vio obligada a continuar de manera remota y, aunque la educación a distancia no es un concepto nuevo, se crearon plataformas digitales específicas para continuar con las actividades fuera de las aulas.
2. Uso de medios electrónicos: Los medios electrónicos utilizados facilitan tanto la enseñanza-aprendizaje como los métodos para poder impartir conocimiento, teniendo como herramienta principal el uso del internet como el acceso a la información masiva que presenta. Se emplean también las plataformas digitales, libros, revistas y artículos de investigación digitales, aunado a videos y material audiovisual que facilitan el proceso de enseñanza.
3. Aprendizaje independiente: Para este tipo de educación, el alumno es capaz de organizar la manera en la que relaciona

su tiempo de estudio con el estilo y como para los alumnos.

el método de estudio que mejor le acomode, aunque en algunos casos deba presentarse en un horario específico, las actividades y la manera de realizarlas dependerán del alumno.

4. 4.- Horarios flexibles: con el desarrollo de plataformas digitales específicas, el alumno puede acceder al contenido en el horario que tenga disponible ya que se adapta a las actividades adicionales del alumno.
5. Optimización de tiempos: se relaciona con la flexibilidad de horarios ya que, en este punto, el alumno emplea su tiempo y forma de estudio de manera libre lo que permite ampliar la demanda de alumnos que solicitan esta modalidad al no tener que suspender sus actividades diarias para acudir a una institución.
6. Alcance masivo: la facilidad de tener una conexión a internet permite que toda persona que cuente con una computadora pueda acceder a cursos, posgrados o a las diversas plataformas de instituciones educativas que suelen impartir dichos programas
7. Menor costo: la educación a distancia suele ser más barata para las instituciones que, adicionalmente, tienen un formato presencial, ya que tanto la institución tiene un ahorro al no pagar los servicios de un aula presencial como el alumno al no gastar en trasladarse de un lugar a otro (Del Prado, 2022).

3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL

La educación virtual presenta a su vez ventajas y desventajas para las instituciones

Dentro de las ventajas se presentan las siguientes:

- Permite acceder a la institución educativa o cursos casi desde cualquier lugar geográfico que tenga una conexión a internet.
- La oferta académica en algunas instituciones es más accesible y puede llegar a ser un tanto más variada, a comparación de los formatos presenciales.
- Ofrece la facilidad de acceder y transmitir el conocimiento a través de multiplataformas y/o aplicaciones móviles inclusive, la facilidad de llegar a ser colaborativa.
- Flexibilidad de que el alumnado pueda acceder a las clases en el momento y lugar preferidos.
- El uso de plataformas virtuales permite que el aprendizaje llegue a ser autodidacta.
- Fomenta la responsabilidad y la organización del alumno al dejarlo a cargo de su proceso educativo y funcionando más como una orientación.
- Es dinámico al implementar las diversas formas de enseñanza apoyándose de elementos audiovisuales y diversas herramientas digitales.

Algunas de las desventajas son:

- Se necesita de una conexión estable a internet y contar con una computadora.
- Genera una dificultad en las relaciones sociales al estar distanciados de las personas y no fomentar la interacción humana.
- Suele dificultar la impartición de las materias que son manuales o

tienen un grado técnico en las que la presencialidad es fundamental para el conocimiento.

- Se necesita que los profesores y alumnos se adapten a utilizar las herramientas digitales.
- Las capacidades psicomotrices que se enseñan en algunos niveles educativos suele ser difícil de impartir.
- La interacción de los alumnos con los profesores disminuye y esto suele impactar en los procesos de comunicación.
- El proceso de evaluación se ve afectado al necesitar de plataformas digitales en algunos casos muy técnicos, dejando de lado la percepción del docente en cuanto a la absorción de conocimiento por parte del alumno.
- Se necesita de un ambiente controlado en el cual el alumno pueda tomar sus clases sin la dificultad de tener distractores que afecten su concentración (ULS, 2020).

4. IMPACTO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN LOS ALUMNOS, POSTERIOR A LA PANDEMIA

La contingencia sanitaria provocada por la COVID-19 revolucionó la educación y la forma en que se impartía el conocimiento, ya que ningún país o institución estaba preparado para tal evento; sin embargo, con el desarrollo de nuevas tecnologías y plataformas digitales, en el caso de la educación, las instituciones pudieron trabajar con una relativa normalidad, alejándose de las aulas y dirigiéndose al espacio virtual destinado para el conocimiento.

Como parte del proceso de investigación se realiza un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) preliminar en el que se destacan puntos importantes que se comprobaran a lo largo del proceso de investigación, teniendo en cuenta los puntos y las percepciones que muestran estudiantes de grado superior conforme a la preferencia de una educación virtual a presencial.

Fortalezas: los alumnos y los profesores se adecuaron de forma rápida al uso de las nuevas tecnologías para la continuación de sus actividades al contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo de estas. Asimismo el acceso a internet por parte de ambos entes facilita la obtención e implementación del conocimiento, se gestiona el tiempo específico para la realización de las actividades académicas sin contar con el tiempo invertido en el traslado de casa a los centros educativos.

Oportunidades: el desarrollo de plataformas específicas para cada institución y su adaptación a los modelos de enseñanza particulares, adecuando los procesos ya establecidos a procesos de implementación digital; así como programas académicos completos que permitan tener una demanda estudiantil más elevada para la institución.

Debilidades: se detecta como debilidad la presencia de docentes cuyas habilidades para el manejo de las herramientas digitales no son tan avanzadas, por lo que se les complica el tema de la enseñanza digital, teniendo que adaptar sus habilidades blandas, la percepción de los estudiantes al no contar con las herramientas necesarias

para el desarrollo de una carrera en línea y la frustración que llegan a padecer por la saturación del sistema no adecuado para un uso masivo.

Amenazas: los riesgos que existen, a nivel social, al no estar de manera presencial con docentes y compañeros en el trabajo, la falta de contacto físico y emocional que se desarrolla en las aulas virtuales pudiera generar una mezcla de sentimientos y emociones poco favorables para el alumno, así como para el docente; aunado a ello está la conectividad y el acceso a internet por parte de los proveedores de servicios de cada alumno o docente, pues están sujetos a la garantía de un servicio continuo por parte de ellos.

Para Aristovnik y otros (2020), los alumnos, aunque satisfechos con el apoyo brindado por parte de las instituciones educativas durante la pandemia, estaban preocupados por su carrera profesional en el futuro, pues la forma en la que llevaban a cabo sus estudios, al no ser práctica, consideran que complicaría entender el razonamiento que demanda una vida profesional; a su vez, se empezaban a mostrar signos de aburrimiento en las clases virtuales, ansiedad por el confinamiento y frustración, los alumnos también padecieron dificultades para lograr una concentración plena y todo ello se vio reflejado en el rendimiento académico.

A su vez, Nevaranta y otros (2022) encontraron en su investigación que la preferencia por la enseñanza en línea es heterogénea, puesto que algunos alumnos preferían la educación a distancia que la presencial, ya que les facilitaba sus horarios

y sus propios métodos de aprendizaje, mientras que otros preferían la educación presencial, pues sus modelos de aprendizaje eran distintos y necesitan la orientación de un docente para el desarrollo de su proceso académico.

Derivado de la investigación que Palmer y otros (2021) realizaron, se reveló información en la que quedaba de relieve que los estudiantes de un sector superior estaban preocupados sobre la incorporación a las clases de forma presencial, esto después del confinamiento, ya que con el incumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la población estudiantil, corrían el riesgo de contraer la infección nuevamente, lo que ocasionaría problemas graves de salud.

En la investigación de Mazurek (2022), realizada en el contexto de la pandemia por COVID-19, se encontró que, a pesar de las bondades de la educación en línea, los estudiantes no deseaban sustituir la educación tradicional por la educación remota. En ese estudio, en el que participaron 290 estudiantes de Polonia, el 58% de los encuestados afirmó que prefería la enseñanza híbrida, mientras que el 33% se decantó por la educación presencial, y sólo el 9% por la educación completamente en línea (RIDE, 2023).

Por otra parte, José Román (2020), en México, realizó un trabajo titulado La educación superior en tiempos de pandemia, un trabajo de investigación en el que destaca, desde el proceso formativo, todos los factores que llevaron al cambio de modelo de educación de presencial a virtual, tanto para el personal administrativo como para los alumnos, en los que ambos

subrayan la disparidad que existe entre los avances tecnológicos y las competencias para enseñar y aprender, ya que ambos mencionan la dificultad de integrarse a una nueva modalidad emergente de trabajo virtual.

5. ENFOQUE GLOBAL COMPARATIVO

En la investigación de Podlogar y Juriševic (2022), en el estudio comparativo que realizaron sobre las percepciones estudiantiles durante las dos olas fuertes de COVID-19 en Eslovenia, aquellos subrayan la perspectiva que tuvieron los estudiantes y que les permitió comprender a profundidad las diferencias de los modelos y los tiempos de organización de la educación remota de emergencia, ya que muestran en sus resultados cómo en la segunda oleada del virus, los estudiantes reportaron menos problemas para la realización del trabajo y la organización de sus actividades; así como la planificación de las escuelas para la implementación de sus clases, teniendo una mayor concentración y armonía en la comunicación entre sus compañeros.

Las percepciones de los alumnos sobre la educación a distancia muestran la importancia de analizar, en diferentes marcas de tiempo, las posturas diversas y la tendencia cambiante sobre los modelos de educación; es por eso que, en la investigación de Lobos y otros (2022), se realizaron mediciones en diferentes momentos: inicialmente en el momento de la primera oleada del confinamiento, cuando se implementó la educación remota de emergencia, el segundo fue posterior a la segunda oleada para poder tener una comparación con una experiencia real

de la nueva forma de trabajo en la aulas; asimismo, destacan las percepciones de que la modalidad educativa virtual está relacionada con el éxito del aprendizaje, siendo esta la importancia de su estudio en el impacto de la educación durante el confinamiento.

En un estudio realizado por la Unesco (2023) sobre la educación postpandemia en el foro organizado por la facultad Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la universidad Central del Ecuador –en un sentido general– la perspectiva de los alumnos conforme al cambio de modalidad en el sector de la educación no parece haber sido recibido muy positivamente, parte principal de la desafección viene de que el contenido a impartir fue más bien adaptado al modelo híbrido o digital, mas no fue diseñado específicamente para dicha modalidad.

En segundo punto señalan que las expectativas que tiene un estudiante son distintas desde un inicio, respecto de la decisión de matricularse en un formato presencial o un formato virtual ya que, en el formato presencial, se tienen todos los elementos que eso conlleva como la experiencia de las relaciones sociales que ofrecen las instituciones de educación superior.

Además, según la Unesco, han emergido algunos datos que sugieren que, en la región, los estudiantes de pregrado cuentan con niveles significativamente más bajos de competencia de autorregulación y disciplina, imprescindibles para el éxito de un programa de educación a distancia, lo cual se ve reflejado en esta investigación

en los criterios referidos a la disposición de tiempo libre, pues a pesar de haber enfrentado una modalidad nueva –que se sabe que requiere mayor tiempo y esfuerzo–, la mayoría vio aumentado el tiempo para el ocio; sin embargo, muy frecuentemente expresan que aprenden menos y ven disminuida la profundidad de sus conocimientos.

Por su parte, Aquino-Canchari (2020) y otros aseguran en su investigación con estudiantes de Medicina que, en las diversas revisiones que llevaron a cabo de manera sistemática, la enseñanza en su forma virtual podría superar o, al menos, mantener los mismos efectos que genera la educación en su formato presencial, ya que existe un aumento en el conocimiento obtenido mediante la ampliación de las fuentes de consulta e inclusive en la mejora de la práctica.

Sin embargo, Watts (2020) señaló que las iniciativas que intentan cambiar radicalmente las reglas de funcionamiento y exigen que los estudiantes salgan de su zona de confort sin entrenamiento previo son menos apreciadas, porque los estudiantes de pregrado tienden a ser más conservadores de lo que podría pensarse o están menos preparados para cambiar de modalidad (Ciscal et al. 2020).

Entre los autores que están a favor de la educación en línea señalan que una de las soluciones óptimas que se tomó durante la pandemia, adoptadas de manera universal para garantizar la continuidad pedagógica, fue la de implementar de manera urgente las herramientas de videoconferencia ofrecidas por distintos proveedores, ya

que lo que importaba en ese entonces era garantizar la continuidad de la enseñanza y minimizar la pérdida del aprendizaje, particularmente en los estudiantes en condiciones más vulnerables.

Asimismo, una de las maneras en las que se evitaría recaer en los errores cometidos durante la pandemia, según Pedro F. (2020), es prepararse con planes de contingencia para asegurar que la educación, en cualquiera que sea la modalidad elegida por la comunidad estudiantil, continúe sin mayor inconveniente.

De igual manera, las instituciones educativas necesitan optimizar la oferta de sus modelos de educación a distancia, para mantener ambas modalidades trabajando a su 100, asegurando así que, en caso de una emergencia, ambos sistemas puedan trabajar y migrar de manera temporal la educación de su alumnado de un modelo a otro, según sea el caso.

6. PERSPECTIVA ACTUAL

Por otra parte, la tendencia de la comunidad estudiantil en nivel superior tiene un notorio aumento a diferencia de años pre-pandemia, datos que muestra el INEGI logran posicionar a los modelos virtuales como los de mayor repunte.

La perspectiva de los estudiantes de nivel superior indica que los modelos virtuales son más cómodos para el desarrollo de sus actividades extracurriculares, en relación con el tiempo que se invierte en el traslado de su hogar a la institución académica, siendo incluso de mucha ventaja para los alumnos que se encuentran en otra

comunidad, lejos de la institución a la que pertenecen; aunado a ello, el factor económico, el cual también es de suma importancia, pues en algunos casos el trasladarse de una zona a otra implica gastos diversos como pago de servicios y renta, lo que representa un impacto para padres cuyos hijos deben concluir sus estudios superiores y que, en su mayoría, deben dejar debido a estas dificultades económicas.

Las instituciones que ofrecen un modelo virtual y uno híbrido, actualmente, se encuentran en una postura favorable para el ojo estudiantil, ya que estas virtudes destacan del resto que solo tienen modelos presenciales.

La participación estudiantil y la preferencia por los modelos híbridos, como lo dice la ENAPE (Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia a la Educación), indica que entre más escolaridad tenga una persona, mayor será su nivel de éxito en su desarrollo profesional. Es en este sentido que los datos analizados por parte del INEGI posicionan con una ventaja a las instituciones que ofrecen modelos adecuados a las circunstancias de la situación postpandemia y con un alto nivel de solicitantes para el desarrollo profesional.

6.1 Perspectiva actual del alumnado

Al hablar de los temas del aprendizaje independiente y la optimización de tiempos, se puede ver que una parte de los alumnos opta por estos modelos, derivado de lo

Tabla 1

POBLACIÓN DE 3 A 29 AÑOS INSCRITA EN EL CICLO ESCOLAR 2021-2022 SEGÚN MODALIDAD DE ASISTENCIA

Nota: La población de referencia considera a mujeres y hombres de 3 a 29 años inscritos en el ciclo escolar 2021-2022. La suma puede ser menor a 100 % debido a que no se incluye a las y los estudiantes que ya se dieron de baja.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación (ENAPE) 2021

En los estudios realizados por el INEGI se puede observar cómo la tendencia en el nivel superior, con la combinación de los modelos híbrido y virtual, logra alcanzar un 87.3 % de participación estudiantil en dichos modelos; lo que representa cerca de 24 millones de estudiantes en el sistema educativo mexicano inscritos, al año 2022.

que se mencionó en líneas previas: un apoyo tanto económico como en tiempo, para invertir en las actividades extras que les permitan desarrollar su aprendizaje o trabajar, para obtener ingresos con los que logren mantener su vida escolar.

Una de las principales razones por las que se lleva a cabo la investigación sobre

el alumnado virtual es la facilidad con la que se puede cursar una carrera de grado universitario, los apoyos por parte de las instituciones hacen que los jóvenes en este nivel tengan una apertura mayor para ingresar a la universidad. Recordando que dentro de la población virtual existe un alto porcentaje de estudiantes que tienen otras actividades, como un empleo, o simplemente el tiempo de traslado hace que la mitad de su día se pierda en transportarse. Es en este sentido que la investigación analiza datos de diversos autores en los que la población estudiantil otorga su punto de vista sobre la versatilidad que ofrecen los modelos virtuales.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como parte del análisis realizado a las preferencias de la comunidad estudiantil, se puede decir que los modelos educativos en México llevaron a cabo una reinvención derivada de la pandemia ocasionada por la COVID-19. En las que las instituciones educativas tuvieron que adaptarse a las circunstancias para la continuación de la educación; sin embargo, en años recientes, los modelos más que adecuados fueron creados específicamente para una modalidad virtual e híbrida.

Teniendo en consideración estos factores, la población estudiantil se siente más cómoda trabajando con un enfoque que les permita desarrollar sus actividades adicionales de mejor manera, con la seguridad que les brinda tomar sus cursos en la comodidad de sus hogares; asimismo los costos que representa el acudir a una institución

de manera física se ven disminuidos considerablemente.

Aún falta mucho para lograr una autosuficiencia académica por parte de ambos entes: estudiantes e instituciones de educación superior; sin embargo, los modelos virtuales han tenido resultados favorables para la mantención de un sistema educativo que permita las libertades personales, así como la autosuficiencia para el control del conocimiento.

8. REFERENCIAS

- Aquino-Canchari C. R. & Medina-Quispe, C. (2020). COVID-19 y la educación en estudiantes de medicina. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 39(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002020000200010&lng=es&nr_m=iso&tlng=es
- Editorial Etecé (s.f.). Educación a distancia. *Enciclopedia Humanidades*. <https://humanidades.com/educacion-a-distancia/#ixzz8HGNHjgTF>
- Gazca Herrera, L. A. (2021). Implicaciones del coronavirus covid-19 en los procesos de enseñanza en la educación superior. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(21). <https://doi.org/10.23913/ride.v11i21.753>
- Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe [IESALC] (2020). Informe del IESALC analiza los impactos del #covid19 y ofrece recomendaciones a gobiernos e instituciones de educación superior. <http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/14/iesalc-insta-a-los-estados-a-asegurar-el-derecho-a-la-educacion-superior-en-igualdad-de-oportunidades-ante-el-covid-19/>
- Instituto Universitario del Prado (2022, agosto). Características de la educación en línea en México [blog]. <https://udelprado.mx/caracteristicas-educacion-linea>
- Oliva Perraes, M. (2021, 7 de junio). Nuevas facilidades de conectividad impulsarán el desarrollo de la educación superior a distancia en todo el país. *Granma*. Disponible en: <http://www.granma.cu/cuba/2021-03-18/cuenta-la-educacion-superior-a-distancia-con-nuevas-facilidades-de-conectividad-18-03-2021-23-03-14>
- Pedró, F. (2020). COVID-19 y educación superior en América Latina y el Caribe: efectos, impactos y recomendaciones políticas. *Análisis Carolina*. <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/06/AC-36.-2020.pdf>
- Quevedo Ramírez, E. J. (2020). Educación a distancia: política educativa y escenario tecno-sociológico venezolano en tiempos de covid-19. *Revista Educare*, 24(2). <https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/1332/1320>
- Reyes, I. & Torres, E. (2020). Ventajas y desventajas de la educación en línea. *Universidad Luterana Salvadoreña*. <http://curc.uls.edu.sv/pagina.php?id=210>
- Roque Hernández, R. V.; López Mendoza, A. & Salazar Hernández, R. (2023). Estudio comparativo de las percepciones estudiantiles sobre los escenarios educativos posteriores al confinamiento por COVID-19. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 14(27). <https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/1536>
- Secretaría de Educación Pública (2020). Comunicado conjunto núm. 3.

Presentan Salud y SEP medidas de prevención para el sector educativo nacional por COVID-19. Secretaría de Gobierno. <https://www.gob.mx/sep/articulos/comunicado-conjunto-no-3-presentan-salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19?idiom=es>

Unesco & IESALC (2020, 6 de abril). COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones. <http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19.pdf>

Unesco (2023). Foro: Educación postpandemia. Facultad Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. <https://www.unesco.org/es/articles/foro-educacion-postpandemia>

Watts L. (2016). Synchronous and Asynchronous Communication in Distance Learning: A Review of the Literature. Institute of Education Sciences. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1142962>